

CASA MODERNA, BRASILEIRA, GAÚCHA: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949-1970

FISCHMANN, DANIEL PITTA

UFRGS. Departamento de Arquitetura. Rua Sarmiento Leite, s/n, Porto Alegre, RS. danielpitta@ufrgs.br

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados obtidos pela pesquisa ora em andamento a respeito das residências unifamiliares modernas em Porto Alegre, vinculada ao projeto de doutorado recentemente qualificado em 2020. Foram realizados levantamentos e posterior identificação de noventa e dois exemplares de residências construídas em Porto Alegre entre 1948 e 1970, dos quais doze foram descartados por ausência de documentação gráfica mínima. As oitenta casas restantes constituem um “n” expressivo, a partir do qual tem sido possível inferir uma série de dados a partir de determinados critérios de análise. Em sua maioria, são casas projetadas pelas primeiras gerações de arquitetos ou engenheiros-arquitetos formados no Rio Grande do Sul, respectivamente nos pioneiros cursos do Instituto de Belas Artes e Escola de Engenharia, cuja atuação somou-se a de alguns arquitetos oriundos da Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro. Neste artigo, atendendo a uma das propostas temáticas do evento, será demonstrada uma nova expansão da cartografia da arquitetura moderna no Brasil, expandindo a ideia de “casa moderna brasileira” para além dos centros consagrados de irradiação daquela arquitetura a partir das interpretações dos preceitos e paradigmas modernos pelos arquitetos que atuaram no sul do país. A análise das residências foi estruturada em quatro períodos cronológicos, cada um dos quais contemplado com exemplares representativos.

Palavras-chave: arquitetura moderna, casas, residências, Porto Alegre

Introdução

O presente trabalho aborda as propostas de residências unifamiliares construídas na cidade de Porto Alegre entre 1949 e 1970, período que inicia com a formação das primeiras turmas de arquitetos da capital gaúcha, egressos do antigo Instituto de Belas Artes e da Escola de Engenharia (engenheiros-arquitetos), e posteriormente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cuja atuação somou-se àquela de profissionais graduados pela Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro (Edgar Albuquerque Graeff, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Oscar Valdetaro). Além disso, 1949 é também o ano de realização e aprovação do projeto da Residência Edvaldo Pereira Paiva, de autoria de Graeff (1921-1990), considerada a primeira obra de orientação moderna (vertente carioca) realizada na cidade, “inaugurando em Porto Alegre os novos conceitos de morar modernamente” (MIZOGUCHI, 1987, p. 26). Por esses motivos, é o marco zero do recorte da pesquisa. Vale lembrar que pouco antes disso, em meados da década de 1940, assistia-se ao longe a consagração de uma escola carioca de arquitetura moderna¹, potencializada pela inauguração do edifício do Ministério da Educação na capital nacional (1947). Fechando o recorte cronológico, o período se estende até o final da década de 1960, quando a produção local e seus autores já adquiriram certa maturidade profissional, mesclando a produção de residências unifamiliares a outros programas mais complexos e em maior escala.

Atualmente, após diversos revisionismos, é tácito considerar que as manifestações da arquitetura moderna, seja em solo brasileiro ou no contexto mundial, foram heterogêneas e múltiplas. No panorama de estudos recentes, a historiografia da arquitetura moderna brasileira tem sido ampliada e tratada de forma consistente por autores que procuram expandir o espectro de análise (COMAS, 2013; CURTIS, 2008; SEGAWA, 1999; ZEIN & BASTOS, 2015), não se atendo, portanto, aos limites daquela que é reconhecida invariavelmente como a melhor fase da produção nacional, diretamente ligada à projeção do Brasil no cenário mundial.

Entretanto, em relação ao contexto porto-alegrense, cuja historiografia consagrada baseia-se (não sem justiça) em algumas obras excepcionais de maior escala, este estudo sustenta e procura demonstrar que há uma quantidade significativa e relativamente desconhecida de obras e projetos relativos àquela produção residencial ordinária, cotidiana e de pequena escala, mas que, a despeito de características que possam

¹ Este trabalho não pretende avançar em definições e precisões a respeito da riquíssima produção de arquitetura moderna no Rio de Janeiro naquele período, que compreende as décadas de 1930 a 1960. Para todos os efeitos, considera-se aqui que a presença de Le Corbusier no Brasil, a liderança intelectual de Lucio Costa e o brilhantismo de Oscar Niemeyer forjaram, junto a nomes como Affonso Eduardo Reidy, Sergio Bernardes e os Irmãos Roberto, as características da produção da Arquitetura Moderna Brasileira em seu período mais destacado.

supostamente atribuir-lhe menor importância, apresenta consistência e merece um olhar mais demorado. Ao mesmo tempo, essas propostas de residências unifamiliares, produzidas para uma clientela burguesa de classe média formada por profissionais liberais com alguma cultura geral (e em alguns casos, também algum dinheiro), possibilitavam a seus autores certo grau de experimentação de soluções que viriam a ser adotadas nas obras referenciais que são comumente estudadas.

Dessa forma, este artigo, produto de pesquisa de doutorado em andamento no PROPAR/UFRGS, pretende preencher essa lacuna no estudo das manifestações da arquitetura moderna em Porto Alegre, apresentando, entre inéditas e revisitadas, existentes ou desaparecidas, oitenta propostas de residências unifamiliares de autoria de um total de quarenta e um arquitetos(as) e projetistas.

	NOME DO(A) ARQUITETO(A)	ANO	CURSO / FACULDADE	FORMAÇÃO	CASAS	CO-AUTORIAS / COLAB.
1	Battistino Anele	1956	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Luiz Fernando Corona
2	C. A. de Holanda Mendonça	1946	FNA	UN RJ	2	
3	Carlos Eduardo Dias Comas	1966	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Claudio Luiz Araujo
4	Carlos Maximiliano Fayet	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5	c/ Suzy Brückner Fayet
5	Carlos Antônio Mancuso	1956	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Claudio Araujo
6	Castelar Bergmann Peña	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	
7	Claudio Dytz	1949	Curso de Arquitetura	IBA	1	
8	Claudio Luiz Araujo	1955	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5	1 c/ Carlos Mancuso; 1 c/ Carlos Comas
9	David Léo Bondar	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	
10	Edgar Albuquerque Graeff	1947	FNA	UN RJ	8	
11	Edgar Sirângelo do Valle	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Pedro Simch
12	Emil Achutti Bered	1949	Curso de Arquitetura	IBA	12	2 c/ L. F. Corona; 5c/ S. Kruchin; 3 c/ S. Kruchin e R. Veronese; 1 c/ S. Kruchin e L. F. Corona
13	Enilda Ribeiro	1950	Curso de Arquitetura	IBA	1	c/ Edgar Graeff
14	Fernando Corona		Autodidata		1	
15	Flavio Figueira Soares	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2	c/ Lincoln Ganzo
16	Francisco Pedro Bopp Simch	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Edgar do Valle
17	Irineu Breitman	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	
18	Jayme A. Brandão Lompa	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2	associado a engenheiros; ainda não era formado
19	João Carlos Paiva da Silva	1960	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6	3 c/ Miguel Pereira
20	João José Vallandro	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Moojen
21	Joaquim Max Warchavsky	?	Técnico em edificações	ETE Parobé	1	c/ Moojen
22	Lincoln Ganzo de Castro	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	4	
23	Luiz Carlos da Cunha	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Moojen e Hekman
24	Luiz Fernando Corona	1950	Curso de Arquitetura	IBA	8	2 c/ Bered; 1 c/ Bered e Kruchin; 2 c/ Fayet; 1 c/ Anele
25	Luiz Lampert Gaertner	1950	Curso de Arquitetura	IBA	2	
26	Marcos David Hekman	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2	c/ Moojen
27	Maria Alice Monserrat	1962	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2	c/ Sergio Monserrat
28	Mauro Guedes de Oliveira	1949	Curso de Arquitetura	IBA	2	
29	Miguel Alves Pereira	1957	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	3	
30	Moacyr Moojen Marques	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6	1 c/ Vallandro; 1 c/ Warchavsky; 2 c/ Hekman
31	Nelson Souza	1951	Curso de Arquitetura	IBA	2	1 c/ Vera Fabrício
32	Oscar Valdetaro	?	Curso de Arquitetura	ENBA	1	
33	Paulo Ricardo Levacov	?	Engenheiro-arquiteto	UFRGS	2	
34	Remo José Irace	1949	Curso de Arquitetura	IBA	4	Irmãos Irace
35	Renato Raymundo Pilger	1970	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	c/ Lincoln Ganzo
36	Roberto Veronese	1949	Curso de Arquitetura	IBA	3	c/ Bered e Kruchin
37	Roque G. Fiori	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1	
38	Salomão Kruchin	1949	Curso de Arquitetura	IBA	8	5 c/ Bered; 3 c/ S. Kruchin e R. Veronese; 1 c/ Bered e L. F. Corona
39	Sergio Monserrat	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2	c/ Maria Alice Monserrat
40	Suzy T. Brückner Fayet	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5	c/ Carlos Maximiliano Fayet
41	Vera Fabrício Carvalho	1951	Curso de Arquitetura	IBA	1	c/ Nelson Souza

Tabela 1. Arquitetos presentes no estudo.

Fonte: Autor, 2020.

Hipóteses e conceitos

O núcleo da hipótese deste artigo está ligado à ideia de que a produção residencial unifamiliar em Porto Alegre no período 1948-1970 é mais vasta e mais consistente do que a bibliografia conhecida registra, a julgar pela produção significativa de outros programas por parte de profissionais formados nas primeiras turmas do IBA e da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, no final dos anos 1940 até o início dos anos 1960 – portanto, as primeiras gerações de arquitetos graduados no Rio Grande do Sul.

A partir dessa premissa foram inventariadas cerca de 92 obras, entre existentes e desaparecidas, das quais 80 fazem parte da tese. Os descartes ocorreram basicamente por insuficiência de material que permitisse a compreensão das obras. De qualquer forma, resulta daí um universo significativo que subsidia a comprovação da suposição anterior.

As características que são usualmente associadas à produção de arquitetura moderna em Porto Alegre compreendem termos como austeridade, comedimento, frugalidade, aplicação, esforço, entre outros adjetivos correlatos (COMAS, 2013; MARQUES, 2012). Entretanto, tais associações costumam ser feitas em relação a obras excepcionais, de maior escala, e não necessariamente em relação à produção de residências unifamiliares, “onde a idiosincrasia é corriqueira”².

Portanto, assume-se que, se por um lado Porto Alegre não logrou produzir uma arquitetura residencial leve e porosa como a carioca, ou calcada no protagonismo estrutural paulista, por outro reforçou através dessa produção uma visão não monolítica da arquitetura moderna brasileira.

A observação e análise de fontes primárias, associada à iconografia produzida a partir desse material, tem permitido inferir, pelo menos parcialmente, que as propostas de residências unifamiliares porto-alegrenses também foram baseadas em razoáveis doses de experimentação, revelando aspirações universais de seus autores impulsionadas pela busca de alguma inovação em um contexto periférico, mas cujo ímpeto talvez tenha sido refreado pela ausência de clientes dispostos a isso, além das condições climáticas peculiares (verão quente e úmido, inverno rigoroso e chuvoso), induzindo a soluções onde predomina a opacidade e certa austeridade.

De qualquer forma, é possível verificar estratégias de projeto universais dentro das concepções modernas presentes na produção das casas modernas porto-alegrenses, a partir de análise tipo-morfológica, relacionando-as com o paradigma corbusiano, suas interpretações e superações pelos arquitetos modernos

² COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65. Porto Alegre, Marcavisual, 2013, p.7.

que atuavam no Rio de Janeiro e em São Paulo, e conseqüentes manifestações locais. Ou seja, não se trata somente de identificar *a priori* elementos dessa ou daquela escola nas casas porto-alegrenses, mas sim observar sua apropriação por parte de seus autores. A esse respeito, é oportuno pontuar o seguinte paradoxo entre universalidade e particularidade:

(...) a universalidade dos valores não implica a homogeneização dos objetos. Na realidade, a identidade de um artefato tem a ver com a peculiaridade da sua estrutura organizativa, isto é, com a legalidade específica que o autor propõe como síntese das circunstâncias de todo tipo – funcionais, técnicas, geográficas – em que emerge. Pelo contrário, ainda que possa parecer paradoxal, a universalidade dos valores básicos da forma é a condição que garante a especificidade das suas manifestações particulares. (PIÑON, 2006, p. 54)

Dessa forma, este trabalho parte do princípio de que há valores universais que, se não foram plenamente atingidos, foram ao menos perseguidos na produção estudada, com maior ou menor grau de consciência crítica de seus autores, viabilizando manifestações individuais bastante diversas, tributárias de uma “tradição moderna” sobre a qual é possível referir-se em um sentido mais amplo. Porém, como adverte CURTIS, essa tradição é diversa:

Fica cada vez mais evidente que a arquitetura moderna combina várias correntes e variantes que impedem descrições inflexíveis de cunho ideológico ou estilístico. Os protótipos e princípios definidos no início deste século continuam a ser transformados, invertidos, cruzados, amaneirados e regionalizados de modos surpreendentes. Na verdade, o presente herdou uma **tradição diversificada**³. (CURTIS, 1995, p.8)

Considera-se que essa ideia de uma tradição diversificada – ou, por assim dizer, revisada – é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, que investiga manifestações modernas menos conhecidas concretizadas em um contexto periférico, ampliando a cartografia da arquitetura moderna no Brasil e expandindo a ideia de “casa moderna brasileira” para além dos centros consagrados de irradiação. Ausentes do universo já sistematizado em termos de crítica arquitetônica por contraste à hegemonia carioca/paulista, as obras aqui contempladas representam uma produção consistente de cultura arquitetônica merecedora de estudo mais aprofundado, que não se resume somente a seu inventário, ainda disperso e parcial, mas fundamentalmente na análise crítica das estratégias projetuais adotadas. Estas, naturalmente, devem avançar além da mera identificação do emprego de elementos arquitetônicos presentes em seus modelos iniciais (Rio, depois São Paulo), baseando-se nas decisões de partido e na busca de correlações tipológicas dentro da própria produção.

³ Grifo do autor.

Contextualização

Porto Alegre, a cidade que queria ser moderna

Na virada do século XIX para o XX, em 1900, a população de Porto Alegre era de cerca de 73 mil habitantes. Vinte anos mais tarde, esse número cresceu para aproximadamente 180 mil habitantes⁴. A partir dos anos 1930, a transformação da paisagem passa a ser influenciada não somente pela modernidade europeia, mas também pelo modelo de verticalização em franca expansão nos Estados Unidos. A nova imagem urbana era viabilizada não pelos modestos escritórios de arquitetura, mas sim por grandes empresas construtoras que contratavam arquitetos como funcionários encarregados dos projetos.

A convivência entre diversos estilos arquitetônicos era a regra, já que não havia hegemonia de nenhum deles: clássico, “decô”, neocolonial, californiano, “e o vento levou”, compreendendo uma miríade de nuances que não pode mais ser analisada mediante reducionismos e simplificações. Como será visto mais adiante, essas distintas manifestações que abarcaram a própria modernidade a partir da década de 1950 se fizeram sentir nas propostas das residências modernas em Porto Alegre, que surgiram concomitantemente às experiências de seus autores com escalas maiores.

No início dos anos 1940, no rastro do MESP, alguns projetos de edifícios públicos foram elaborados para Porto Alegre por arquitetos ligados à Escola Carioca, porém enfrentaram resistência por parte dos engenheiros locais e não foram construídos. Essa resistência, que pode ser tributada ao histórico conservadorismo e provincianismo dos gaúchos, contribuiu para retardo na adoção da nova arquitetura praticada na então capital do país. Foram três importantes projetos: Hospital de Clínicas da URGs (1942), de Jorge Moreira; edifício-sede do IPE (1943), de Oscar Niemeyer, e edifício-sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VFRGS (1944), de Jorge Moreira e Affonso Reidy.

Foram oportunidades que poderiam ter recebido parte daquele generoso destaque internacional proporcionado à arquitetura moderna brasileira, estimulando a produção local e, quem sabe, conduzido esta história a um destino diferente. (STRÖHER, 2013, p. 86)

Após as frustradas propostas para o IPE e a VFRGS (o Hospital de Clínicas seria construído com alterações significativas, igualmente frustrantes), os princípios do modernismo carioca chegaram ao sul através do já referido Edgar Albuquerque Graeff (1921-1990), gaúcho de Carazinho cujo contato com as influências de Le Corbusier é oriundo de sua formação pela Faculdade Nacional de Arquitetura⁵ em 1947, mais tarde “tornando-se um indiscutível líder intelectual, fortemente impregnado do ideário arquitetônico originado no

⁴ Dados IBGE.

⁵STRÖHER, Eneida Ripoll. **Pioneirismo Modernista nos Pampas**. Revista AU, Maio/2013. Disponível em <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/110/pionerismo-modernista-nos-pampas-23526-1.aspx>. Acesso em 12/05/2018.

Rio de Janeiro” (SEGAWA, 1999, p. 132). Também formado na FNA no ano anterior, em 1946, Carlos Alberto de Holanda Mendonça chega no mesmo período a Porto Alegre para trabalhar na Secretaria de Obras Públicas do estado, trazendo a influência de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Irmãos Roberto e Sergio Bernardes⁶. A influência paulista se faria sentir mais tarde, no final da década de 1950, sendo ela própria uma espécie de resposta à produção carioca, então consolidada e amplamente repercutida, inclusive no cenário mundial. Fora das fronteiras brasileiras, portanto ainda mais distante das capitais do centro do país, a proximidade com o Uruguai por vezes tornava o intercâmbio com este país mais fácil do que com o restante do Brasil. A influência uruguaia sempre esteve presente na construção civil e na arquitetura do sul do estado; porém, na formação dos arquitetos, ela se dava de forma bem mais restrita, devido ao pequeno número de profissionais aqui diplomados antes da década de 1940, com maioria de europeus.⁷

Dois cursos: IBA e EE

O período em que foram realizados os três projetos cariocas para Porto Alegre coincide, em 1944, com a realização em São Paulo do I Congresso Brasileiro de Arquitetos, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual saiu a recomendação de que fossem criadas faculdades de arquitetura independentes das escolas de engenharia e artes. Naquele mesmo ano, ocorreu a criação de dois cursos de Arquitetura em Porto Alegre, em um contexto de disputa entre duas instituições: o Instituto de Belas Artes (estabelecimento independente) e a Escola de Engenharia (pertencente à Universidade de Porto Alegre, mais tarde UFRGS). Havia certa rivalidade, uma vez que o monopólio da construção civil era detido pelos engenheiros. Com a federalização da Universidade do Rio Grande do Sul (e inclusão do Instituto de Belas Artes), houve um movimento para fusão dos dois cursos, o que viria a ocorrer em 1952. A fundação do Departamento do IAB - RS também colaborou para que fosse criado “um clima de intensa discussão sobre o papel da arquitetura na cultura e na vida social”, como observado por Demétrio Ribeiro.

Entretanto, em que tenha pesado o forte entusiasmo de seus agentes, a aceitação da arquitetura moderna em Porto Alegre acaba sendo tardia, quando vista sob a perspectiva do contexto nacional.

Rejeitada por princípios estéticos, preocupações climáticas e, muito provavelmente, por interesses também de grupo no mercado, a arquitetura moderna só vai chegar a Porto Alegre por volta de 1950, quando já estabelecida, se não hegemônica, no Rio, em São Paulo e mesmo Belo Horizonte. (COMAS, 2013, p. 8)

⁶ “O mérito de iniciar uma arquitetura moderna local com pedigree, alinhada conscientemente com os enunciados e doutrinas das vanguardas européias e seus desdobramentos posteriores, caberia aos pioneiros Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Edgar Graeff, graduados no Rio de Janeiro na segunda metade dos anos quarenta.” (LUCCAS, Luís Henrique Haas. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre**. Portal Vitruvius, Texto Especial 370 – junho 2006.)

⁷ RIBEIRO, Demétrio. **A fundação dos cursos de arquitetura no Rio Grande do Sul**. In MARQUES, Sergio Moacir (org.). Porto Alegre, Elarqa n. 33, Dos Puntos, Montevideu, fev 2000, p. 6.

Para MARQUES, a arquitetura moderna representativa no Rio Grande do Sul foi dotada de conexões particulares com o Movimento Moderno, desenvolvendo características mais abstratas e universais associadas a austeridade e frugalidade:

A Arquitetura Moderna Brasileira disseminada no sul, principalmente a partir do final dos anos 1940 até meados da década de 1970 – em que pese a evidente conexão com a arquitetura produzida no centro do país, em particular a do Rio de Janeiro, a partir dos anos 1930, e a de São Paulo, concomitante durante o final dos anos 1950 e 1960 – adquiriu determinadas características que se não chegaram a denominar escolas de arquitetura distintas das matrizes europeia e norte-americana, como a Carioca e a Paulista, respectivamente, apresenta qualidades próprias de certa expressão, ainda que pouco observadas até recentemente. (MARQUES, 2016, p.30)

O Curso de Arquitetura do IBA seguia o currículo da FNA do Rio de Janeiro. Sua criação foi acompanhada do encerramento do Curso Técnico de Arquitetura que funcionava desde 1939. Havia, portanto, a semente plantada dentro do Instituto. O Curso de Engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia começou a funcionar no ano seguinte, em 1946. Em 1947, a Universidade de Porto Alegre passa a denominar-se Universidade do Rio Grande do Sul, incorporando outras escolas existentes.

Luís Fernando Corona, 1948

Enilda Ribeiro, 1949

Carlos Fayet, 1949

Nelson Bins, 1948

Luís Fernando Corona, 1948

Emil Bered, 1948

Figura 1. Projetos acadêmicos de alguns dos arquitetos deste estudo.

Fonte: Revista Espaço nº 3, julho/1949 e nº4, dezembro/1949. Montagem autor, 2020.

A criação da Faculdade de Arquitetura da URGs, em 1952, fez com que as ideias modernistas ganhassem corpo e tomassem algum espaço do ecletismo até então dominante, ao mesmo tempo em que a arquitetura se afirmava como disciplina. A arquitetura moderna produzida no Rio Grande do Sul, por diversos fatores, não se configurou como vertente própria, que tenha se afirmado especificamente no contexto nacional. Os arquitetos oriundos ou que atuaram neste cenário,

(...)se não lograram produzir uma arquitetura moderna genuína, no sentido de regional, nacional, ou mesmo personalizada, como no centro do Brasil, Venezuela ou México, revelam paradoxalmente valores apreciáveis justamente pela indistinção quase anônima, condicionada pela adesão ao universal transposto ao local. (MARQUES, 2012, p. 12)

Se por um lado não é possível falar em “arquitetura gaúcha”, talvez se possa falar em arquitetura moderna brasileira “à gaúcha”; de qualquer forma, é possível identificar características presentes na arquitetura moderna produzida no estado, notadamente na capital, onde comparece uma certa “domesticação” da exuberância carioca e do heroísmo estrutural paulista. Atributos como a tectonicidade atrelada à racionalidade construtiva (e conseqüente rigor compositivo) podem ser identificados nessa produção, especificamente nos exemplares que são escopo deste trabalho, como será visto a seguir.

As casas

Localização

A maior parte das casas deste estudo localiza-se dentro do limite definido pela atual Terceira Perimetral, conjunto de vias arteriais que rasga a cidade de norte a sul. Esse limite está ligado ao Plano Diretor de 1959 e corresponde à área definida como urbanizada naquele período. Essa ampla região envolve os bairros Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Praia de Belas, Floresta, Bom Fim, Independência, Rio Branco, Mont Serrat, Bela Vista, Petrópolis, Boa Vista, Floresta, Auxiliadora, Santana, Santa Cecília e Azenha. Atualmente é a região mais densificada da cidade. Muitos desses bairros na borda da zona urbanizada eram constituídos por loteamentos novos, de parcelamento um pouco mais generoso do que as áreas históricas. Muitas das casas, portanto, foram construídas em regiões de caráter quase suburbano, as quais funcionaram durante muitas décadas como espécie de reserva técnica da especulação imobiliária.

Até o fechamento deste artigo, pelo menos 33 das 80 casas já haviam sido demolidas, seja por obsolescência e/ou razões econômicas decorrentes da valorização do solo nos bairros acima mencionados, principalmente pelos planos diretores de 1979 e 1999; neste último, especialmente, houve mudança radical dos índices construtivos em quase todo território de Porto Alegre, associado a aumento da altura máxima permitida para novos edifícios.

Figura 2. Localização e estado das casas em Porto Alegre.

Fonte: Autor, 2020.

RESIDÊNCIAS MODERNAS EM PORTO ALEGRE 1949-1970 (dados a complementar)									
Nº	ANO PROJETO	RESIDÊNCIA / PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	ARQUITETOS	CONSTRUÇÃO	SOBRE O CLIENTE	ESTADO ATUAL	ÁREA (em m²)	
								CONSTR.	TERRENO
01	1949	Edvaldo Pereira Paiva	Rua Octavio Correa, 48	Edgar A. Graeff	Não consta	URBANISTA	existente, descaracterizada	218	311
02	1950	Maria Flor Vieira	Rua Montenegro, 108	Carlos Maximiliano Fayet	Lubianca & Cia. Ltda.	ASSISTENTE SOCIAL	existente	185	333
03	1950	Jorge Casado d'Azevedo	Rua Comendador Caminha, 60	Carlos Alberto de Holanda Mendonça	Azevedo, Bastian e Castilhos Ltda.	ENGENHEIRO ABC? OU IRMÃO MARCELLO	existente, muito descaracterizada	311,8	778
04	1950	Guilhermino Cezar	Rua 24 de maio, 43	Fernando Corona	Lubianca & Cia. Ltda.	ESCRITOR, JORNALISTA, PROFESSOR	existente, muito descaracterizada	285	280,6
05	1950	Ernesto Ornstein	Rua Cel. Bordini, 1144	Jayme Ayrton Brandão Lompa e Eng. Ernesto de Mello Lassance	Lompa, Lassance & Cia. Ltda.	PROFESSOR ECONOMIA	existente	251,36	580,8
06	1950	Abraão Orgler	Rua Vasco da Gama, 214	Emil Bered e Salomão Kruchin	Mello Pedreira & Cia. Ltda.	EMPRESÁRIO - IMPORTAÇÃO DE LIVROS	demolido	227,66	407
07	1950	Júlio Warchawski	Rua Dona Eugênia, 1207	Emil Bered e Salomão Kruchin	Mello Pedreira & Cia. Ltda.	IRMÃO PROJETISTA MELLO PEDREIRA	demolido	154,66	980,1
08	1950	Francisco Antônio de Borba	Rua Borges do Canto, 77	Edgar A. Graeff	Eng. Civil (ilegível, Petry?) Certidão 191-D		existente	191,9	372,9
09	1951	do Arquiteto	Trav. Desemb. Vieira Pires, 58	Edgar A. Graeff	Eng. Civil (ilegível, Petry?) Certidão 191-D	ARQUITETO	existente, muito descaracterizada	201,93	383
10	1951	Victor Graeff	Rua Cônego Viana, 240	Edgar A. Graeff	Eng. Civil (ilegível, Petry?) Certidão 191-D	IRMÃO DO ARQUITETO	demolido	195,96	401
11	1951	Ernesto Cross Valdez	Av. Bastian, 40	Carlos Maximiliano Fayet	Ilegível	TAQUÍGRAFO CÂMARA/AL	demolido	201,5	426
12	1951	Banco Hipotecário Lar Brasileiro	Rua Eça de Queirós, 948	Emil Bered, Salomão Kruchin e Luiz Fernando Corona	Lubianca & Cia. Ltda.	BANCO É O CLIENTE	existente	144,43	472,5
13	1951	Nelson Boeira Faedrich	Rua Guararapes	Claudio Dytz	Schilling, Kuss & Cia. Ltda.	ARTISTA GRÁFICO LIVRARIA DO GLOBO	demolido	187,5	565
14	1951	Irany Maffazioli	Rua Ceará, 100	Luiz Lampert Gaertner	Zamora & Gaertner Ltda.		demolido	154,28	440
15	1951	Dante Campana	Corte Real esq. Felipe de Oliveira	Carlos Alberto de Holanda Mendonça	Azevedo, Bastian e Castilhos Ltda.	SÓCIO FORMAC	existente	293,04	464,6
16	1951	Lauro Keller	Arlindo	Emil Bered, Salomão Kruchin e Roberto Veronese	Mello Pedreira & Cia. Ltda.		demolido	153,16	313,1
17	1952	Cândido Norberto	Av. Praia de Belas, 1380	Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet	Toigo & Cia. Ltda. / Eng. Ivo Reiss	RADIALISTA, JORNALISTA	existente	208,4	436,8
18	1952	Isaac Iochpe	Rua Santa Cecília, 1990	Edgar Graeff e Enilda Ribeiro	Ilegível*	INCORPORADOR	existente, descaracterizada	293,95	651
19	1952	Samuel Madureira Coelho	Av. Praia de Belas, 1400	Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet	Não consta		demolido	199,15	509,2
20	1952	Alfredo Mallmann Laydner	Rua Afonso Pena, 180	Remo José Irace (Irmãos Irace)	Irmãos Irace Ltda.	ECONOMISTA, CONTADOR	existente	231,2	240
21	1952	Cláudio Mércio	Rua Fernando Machado, 111	Emil Bered e Salomão Kruchin	Ilegível	ADVOGADO	existente	192,8	327
22	1952	José Guma	Rua Correa Lima, 14	Emil Bered e Salomão Kruchin	Mello Pedreira & Cia. Ltda.	CORRETOR IMOBILIÁRIO banco de crédito real do rs	demolido	152,75	324
23	1952	Banco Hipotecário Lar Brasileiro	Rua Luis de Camões, 114	Emil Bered, Salomão Kruchin e Roberto Veronese	Squillo & Leggerini Ltda.	BANCO É O CLIENTE	existente	157,6	350
24	1952	Banco Hipotecário Lar Brasileiro	24	Emil Bered, Salomão Kruchin e Roberto Veronese	Squillo & Leggerini Ltda.	BANCO É O CLIENTE	existente	121,5	386
25	1952	Luiz Agostini	Rua Cônego Viana, 48(?)	Edgar Graeff e Enilda Ribeiro	Eng. Paulo Julio Leggerini e nome ilegível		demolido	141,14	361,7
26	1953	Israel Iochpe	Trav. Desemb. Vieira Pires, 15	Edgar A. Graeff	Ilegível*	INCORPORADOR	existente	498,28	513
27	1953	Isidoro Eisenberg	Av. Bagé, 1313	Emil Bered e Salomão Kruchin	Bered & Kruchin Ltda.	DIRETOR JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION	demolido	411,35	1161
28	1953	do Arquiteto	Rua Veridiano Farias, 88	Paulo Ricardo Levacov	Eng. Arq. Paulo Ricardo Levacov	ARQUITETO	existente, descaracterizada	565,18	790
29	1953	Newton Pinho dos Santos	Rua Sacadura Cabral, 373	Jayme Lompa e Rocha	Sociedade Imobiliária e Construtora Atlas Ltda.		existente	126,65	590
30	1954	Simão Nudelman	Trav. Desemb. Vieira Pires, 112	Paulo Ricardo Levacov	Eng. Arq. Paulo Ricardo Levacov	ADVOGADO/EMPRESÁRIO	demolido	320,56	343,7
31	1954	Apolônio Canto Ribeiro	Av. Pereira Passos, 816	Remo José Irace (Irmãos Irace)	Irmãos Irace Ltda.		existente	131,25	765
32	1955	Alvaro Torres	Oscar Miranda esq. Verissimo de Matos	Moacyr Moojen Marques e Joaquim Warchavsky	Eng. CREA 6851	COMERCIANTE	demolido	503,14	522,7
33	1955	Danilo Santa Catarina	Rua Almirante Abreu, 321	Remo José Irace (Irmãos Irace)	Irmãos Irace Ltda.		existente	507,23	984,7
34	1955	Paulo Fernandes de Freitas	Av. Ipiranga, 550	Remo José Irace (Irmãos Irace)	Irmãos Irace Ltda.	MAJOR	demolido	395,3	400
35	1955	Toufic Bridi	Rua Guaporé a 14m da Soledade	Luiz Gaertner	SEAC Ltda. (Arq. Luiz Gaertner)		demolido	131	435,6
36	1955	Telmo Reis Ferreira	Eng. Afonso Cavalcanti, 48	Claudio Araujo e Carlos Mancuso	Eng. Ney A. Corrêa		demolido	321,45	1574
37	1955	Rubens Albuquerque	Rua Pereira Passos	Castelar Peña	Eng. André Lorenzoni		demolido	105,5	480
38	1956	e Ateliê Danúbio Gonçalves	Rua Roberto Simonsen, 49	Nelson Souza	não encontrado	ARTISTA PLÁSTICO	existente	240	681
39	1956	Paulo Ludwig	Rua da República, 304	Mauro Guedes de Oliveira	Azevedo, Bastian e Castilhos Ltda.		existente	323,8	738
40	1956	João Heemann	Av. Bagé, 1430	Mauro Guedes de Oliveira	Azevedo, Bastian e Castilhos Ltda.		demolido	224,66	522

Tabela 2. Casas estudadas (1 a 40).

Fonte: Autor, 2020.

RESIDÊNCIAS MODERNAS EM PORTO ALEGRE 1949-1970 (dados a complementar)									
Nº PROJETO	ANO	RESIDÊNCIA / PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	ARQUITETO	CONSTRUÇÃO	CLIENTE	ESTADO ATUAL	ÁREA (em m²)	
								CONSTR.	TERRENO
41	1956	José Araujo Fabricio	Rua Castro Alves, 711	Vera Fabricio Carvalho	Arq. Vera Fabricio Carvalho		existente, escolinha	360,77	570
42	1956	Frida Zimmermann	Voltaire Pires, 123	Irineu Breitman	Eng. Pedro S. Gus		existente	133,4	303
43	1957	José Ribeiro	Rua Dona Leonor esq. Cabral	Enilda Ribeiro	José Ribeiro		demolida	396,72	615
44	1958	Mello Pedreira	Av. Cel. Lucas de Oliveira, 1133	Moacyr Moojen Marques	Mello Pedreira	ENGENHEIRO/CONSTRUTOR	demolida	559,32	1024
45	1960	Henrique Krolkowski	Trav. Porto Príncipe, 120	Carlos Maximiliano Fayet e Suzy Therezinha Brucker Fayet	Eng. Civil CREA 5566	EMPRESÁRIO AUTOPEÇAS	existente	318,35	660
46	1961	José Figueras Filho	Av. Carlos Gomes, 230	Oscar Valdetaro	Eng. João Valdetaro de Amorim e Mello	EMPRESÁRIO MÁQ. AGRÍCOLAS	demolida	885	3908
47	1961	Hélio Dourado	Av. Carlos Gomes esq. R. João Caetano	Miguel Pereira e João Carlos Paiva da Silva	Arq. João Carlos Paiva da Silva	MÉDICO	demolida	809,67	1816
48	1961	Harri Graeff	Rua Cônego Viana, 247	Edgar A. Graeff	illegível*	FAMILIAR ARQUITETO	demolida	559	945
49	1961	Maurício Saltz	Rua Jerônimo de Ornelas, 696	Emil Bered	não encontrado		existente, modificada		286
50	1962	do Arquiteto	Rua Veridiano Farias, 98	Luiz Fernando Corona	illegível	ARQUITETO	existente	192,42	403
51	1962	Salomão Furer	Av. Ganzo, 711	Moacyr Moojen Marques, Marcos Hekman e Luiz Carlos da Cunha	Arq. Marcos D. Hekman		demolida	223,12	420
52	1962	Carlos Correa Oliveira	Rua Artur Rocha esq Pedro Ivo	Edgar do Valle e Pedro Simch	illegível	EMPRESÁRIO (VINÍCOLA)	demolida	374,98	726
53	1963	Petrônio Correa	Rua André Puente, 354	Carlos Maximiliano Fayet e Suzy Therezinha Brucker Fayet	não encontrado	PUBLICITÁRIO	existente, curso de idiomas	364	548,35
54	1963	José Algarves	Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 267	Miguel Pereira e João Carlos Paiva da Silva	Eng. João Carlos Baglioni	COMERCIANTE/DIAMANTÁRIO	demolida	264,37	606,3
55	1963	Moysés Roitman	Rua Lageado, 979	Miguel Pereira e João Carlos Paiva da Silva	Eng. Roberto Pecis	MÉDICO PSIQUIATRA	demolida	516,76	522,7
56	1963	Mauricio Sirotsky Sobrinho	Rua Iguassu, 824	Moacyr Moojen Marques e Marcos Hekman	não encontrado	EMPRESÁRIO	existente, descaracterizada	663	1633
57	1964	Dr. Carlos Coutinho	Rua João Obino, 285	Carlos Maximiliano Fayet e Suzy Therezinha Brucker Fayet	Sociedade Técnica de Obras Ltda. - Eng. Nelson Ferreira	MÉDICO	demolida	317,8	534,6
58	1964	Haroldo Diez Paiva	Av. Carlos Gomes, 985	Emil Bered e Luiz Fernando Corona	não encontrado	MÉDICO	demolida	503,9	1135
59	1964	Natal Silva	Rua Beck, 107	Luiz Fernando Corona	não consta		existente	151,6	399,8
60	1965	Ronald Ely	Rua Ildefonso Simões Lopes, 85	Emil Bered e Luiz Fernando Corona	não encontrado	ENGENHEIRO	existente, modificada	617,13	831,5
61	1965	David Kopstein	Rua Tobias da Silva, 115	Claudio Luiz Araujo	Eng. Mauricio Branchtein	INCORPORADOR?	existente	429,34	352,7
62	1965	Diamêla Ganzo	Rua Baronesa do Gravatá esq Ganzo	Lincoln Ganzo de Castro e Flavio Figueira Soares	Arq. Lincoln Ganzo de Castro	MÃE DO ARQ	existente, modificada	176,8	356,25
63	1965	Dionísio Pereira	Av. Ganzo, 120	Lincoln Ganzo de Castro e Flavio Figueira Soares	Arq. Gino Pansiera (IBA)		existente, modificada	602,75	487
64	1966	do Arquiteto	Av. Taquary, 178	Lincoln Ganzo de Castro	Arq. Lincoln Ganzo de Castro	ARQUITETO	existente	337,36	2200
65	1967	Germano Vollmer Filho	Rua Encantado, 110	João Carlos Paiva da Silva	Eng. João Carlos Baglioni	MÉDICO PSIQUIATRA	existente	364,73	952
66	1967	Natan Roithman	Rua Dr. Lauro de Oliveira, 210	João Carlos Paiva da Silva	Eng. João Carlos Baglioni	MÉDICO	existente	532,87	624
67	1967	Nelson Böck	Rua Bororó, 723	Sergio e Maria Alice Monserrat	não encontrado	EMPRESÁRIO / LIVRARIA SULINA	existente	1250	1104
68	1968	Dr. Jaime Milnitsky	Dario Pederneiras, 388	Moacyr Moojen Marques e João José Vallandro	illegível	MÉDICO	existente	541,2	843
69	1968	Paulo Lehman	Trav. Agostinho Pastor, 63	Nelson Souza e Vera Fabricio Carvalho	Arq. Nelson Souza		existente	427,24	2620
70	1968	Helio Roca Bragança	Al. Vicente de Carvalho, 155	Luiz Fernando Corona e Battistino Anele	não encontrado	MÉDICO ORTOPEDISTA	existente	621,96	1171,5
71	1969	Marco Aurélio Rosa	Rua Ildefonso Simões Lopes esquina João caetano	David Léo Bondar	não consta		existente	240	528
72	1969	Eng. Fernando Campos de Souza	Rua Correa Lima, 864	Claudio Luiz Araujo e Moacyr Moojen Marques	Eng. Fernando Campos de Souza	ENGENHEIRO/PROF	demolida	310,5	1176
73	1969	Simão Kuperstein	Rua Cel. Paulino Teixeira, 35	Claudio Luiz Araujo e Carlos Eduardo Comas	Arq. Claudio Luiz Araujo	EMPRESÁRIO / TINTAS	existente, modificada	289,93	360,8
74	1969	Henrique Naschold	Rua Mozart, 15	Moacyr Moojen Marques	Eng. Henrique Naschold	ENGENHEIRO	existente	336,6	964
75	1969	Eugenio Zanini	Av. Plínio Brasil Milano	Sergio e Maria Alice Monserrat	Arq. Sergio Monserrat	SERRALHEIRO	existente	796,52	1470
76	1970	Marcello Blaya	Rua Fernandes Vieira, 125	Carlos Maximiliano Fayet e Suzy Therezinha Brucker Fayet	não consta	MÉDICO PSIQUIATRA	existente	449,8	674
77	1970	Antônio Delapieve	Rua Artur Rocha, 812	João Carlos Paiva da Silva	não consta / ESMARA estrutura de madeira da cobertura	INVESTIDOR/EMPR	demolida	>500	1240
78	1970	Luiz Carlos Madeira	Rua Cônego Viana, 123	Roque G. Fiori	não consta	ADVOGADO	demolida	434,06	623,7
79	1970	TRES - Diamela e Bertha Ganzo	Rua Casemiro de Abreu, 1274	Lincoln Ganzo de Castro e Renato Raymundo Pilger	Arqs. Lincoln Ganzo de Castro e Renato Raymundo Pilger	MÃE DO ARQ	existente, modificada	285,7	316,8
80	1970	Heinz Agte	Av. Nilo Peçanha, 1342	Claudio Luiz Araujo	PLANAP Planejamento e Engenharia (reforma Arq. Araujo)	FABR. MÓVEIS	demolida	277,61	849

Tabela 3. Casas estudadas (41 a 80).

Fonte: Autor, 2020.

Periodização

Na medida em que o material gráfico a respeito das casas foi sendo obtido e devidamente filtrado, foi possível tomar conhecimento dos projetos em seu conjunto, comparando-os e contextualizando-os. A partir dessa visão panorâmica, fundamental para a continuidade do trabalho, tratou-se de identificar agrupamentos possíveis dentro de uma ideia de periodização definida basicamente pelas características tipo-morfológicas dos exemplares, todavia levando em consideração a linguagem adotada e as soluções de partido. Assim, foram identificados quatro períodos nos quais há predominância de determinadas estratégias formais e compositivas. Essa periodização não pretende cristalizar qualquer unidade estilística ou projetual, pois nenhuma linearidade estrita parece dar conta de processos que na verdade são entrecortados por influências diversas – leia-se Rio, São Paulo, Uruguai, Oeste dos EUA e as vertentes europeias predominantes.

Figura 3. Periodização das Residências Modernas em Porto Alegre.

Fonte: Autor, 2020.

Primeiro período (1949-1954): aspirações universais

Abrange, em sua maioria, residências tributárias da Escola Carioca em relação aos elementos de arquitetura. Há o emprego de brise-soleil, elementos curvos em planta e pilotis como nas Residências Edvaldo Pereira Paiva (1949), de Edgar Graeff (Figura 4, letra A) e Jorge Casado D’Azevedo (Figura 4, letra B), de Holanda Mendonça, mas a planta livre é parcial e hibridiza-se com a planta tradicional compartimentada. A espacialidade interna é explorada por meio de balcões ou mezaninos contíguos a espaços de dupla altura ou altura variável, sob as coberturas inclinadas, mas somente em obras dos formados na FNA do Rio, Graeff e Holanda Mendonça. Há um repertório de soluções cuja linhagem de elementos passa por Niemeyer, nas residências dos anos 1940, como suas casas na Lagoa e em Mendes, casa Prudente de Moraes Neto e casa Juscelino Kubitschek.

O telhado “borboleta”, com ponto invertido e calha interna em vez da tradicional cumeeira, havia sido usado na proposta da Casa Errázuris por Le Corbusier (1930) e na Residência Juscelino Kubitschek em Belo Horizonte, de Niemeyer. Essa solução se faz presente em diversas casas porto-alegrenses desta fase, com diferentes graus de refinamento. Na Residência Ernesto Ornstein (1951), projeto do Eng. Ernesto Lassance e de Jayme Lompa, ainda não formado, a cobertura não repercute internamente (Figura 1, letra C), ao contrário da casa que Edgar Graeff projeta para si próprio em 1951 (Figura 4, letra D). Se por vezes parece associado a modismos, conjugado a forros planos e espacialidade convencional, ainda assim revela, junto a outros elementos, as aspirações universais de seus autores, inspirados pelo bem-sucedido modelo carioca. A casa que o engenheiro-arquiteto Paulo Ricardo Levacov projeta para si em 1951 (Figura 4, letra H) é outro bom exemplo da incorporação do telhado borboleta associado a pilotis e elementos curvilíneos no nível térreo.

As fachadas inclinadas de Niemeyer no Centro Tecnológico da Aeronáutica estão presentes em diversas obras, mas muitas vezes como meros apliques modernos em organizações espaciais tradicionais. É o caso da Residência projetada por Emil Bered, Salomão Kruchin e Luiz Fernando Corona para o Banco Lar Brasileiro em 1951 (Figura 4, letra E).

Quanto à organização espacial, predominam soluções que resolvem o programa em um ou dois pavimentos, e em cerca de metade das casas deste período foi adotado partido em dois blocos ou alas, com emprego de pátios internos. Na Residência José Guma (1952), infelizmente demolida em 2018, de Emil Bered e Salomão Kruchin (Figura 1, letra G), o esquema em dois blocos aproxima-se do conceito de planta binuclear de Marcel Breuer, descrito por GUERRA através da Casa Robinson (1946): “áreas noturnas e diurnas são separadas em duas alas distintas, ligadas pelo hall de entrada” (GUERRA, 2017, p. 143).

Figura 4. Alguns exemplares ilustrativos do primeiro período.

Fonte: Autor, 2020.

Segundo período (1954-1960): figuratividade e alguma abstração

Este período representa uma certa transição entre o primeiro e o terceiro períodos, o que pode fazer com que não pareça tão definida, pelo menos à primeira vista. O impacto inicial da influência carioca começa a diminuir, mas não desaparece. Afinal, a periodização aqui proposta não representa cortes abruptos e admite algumas sobreposições naturais da velocidade com que as mudanças ocorrem no fazer arquitetônico. Nas Residências Isaac Lochpe (1952) e Israel Lochpe (1953), Edgar Graeff (na primeira com Enilda Ribeiro), já demonstrava sinais de afastamento do paradigma carioca simbolizado pelas fachadas inclinadas, rumando para propostas de aspecto mais simétrico e senhorial. O emprego de telhados de barro com beiral plano remete às *prairie houses* de Wright, ao mesmo tempo em que agradavam uma clientela que, mesmo urbana e emergente, nem sempre aceitava modelos mais abstratos. Isso pode ser observado na Residência Danilo Santa Catarina (Figura 5, letra B), projeto do escritório dos Irmãos Irace em 1955, e na Residência Mello Pedreira, projeto de Moacir Moojen Marques em 1958 (Figura 5, letra E), mas neste caso com forte presença neoplástica e abstracionismo compositivo.

A abstração se faz presente nesta fase de forma sutil, por meio de referências neoplásticas processadas pelo circuito de relações entre Wright, Holanda e Califórnia. No estado norte-americano a produção de Richard Neutra já estava afirmada. A Residência Telmo Reis Ferreira, recentemente demolida (Figura 5, letra C), de 1955, projeto de Claudio Araujo e Carlos Mancuso, representa essa busca da horizontalidade atrelada à manifestação da estrutura, mas ainda refém de uma platibanda alta que oculta o telhado necessário no clima relativamente chuvoso de Porto Alegre. As linhas horizontais e o telhado de ponto raso, mas aparente, são empregadas por Carlos e Suzy Fayet na Residência Henrique Krolikowski, de 1960, uma das raras casas então suburbanas neste estudo, localizada no Bairro Jardim Lindóia.

Há alguns ensaios em bloco único regular, como a Residência Álvaro Torres, de 1955 (Figura 5, letra A) de Moacir Moojen Marques e Joaquim Warchavsky, mas ainda predominam as soluções em que os serviços são dispostos em volumes anexos, mais baixos e nem tão bem compostos, como na Residência Paulo Ludwig, de 1956 (Figura 5, letra D), projeto do arquiteto Mauro Guedes de Oliveira em terreno estreito no antigo bairro Cidade Baixa.

Figura 5. Alguns exemplares ilustrativos do segundo período.
Fonte: Autor, 2020.

Terceiro período (1960-1965): abstração e decomposição

Este período acompanha a fase do que COMAS (2013) qualifica como “ocaso” da arquitetura moderna brasileira, após a mutação ensejada pelo concurso de Brasília e posterior inauguração da nova capital, em 1960. São Paulo emerge como principal centro irradiador da arquitetura moderna no cenário nacional. Os programas residenciais desta fase tornam-se mais extensos e a arquitetura moderna já está normalizada não somente entre a classe média, mas também nos edifícios públicos em geral.

Predominam casas de linhas horizontais, com telhados de fibrocimento ocultos por platibandas ou mesmo lajes impermeabilizadas expostas. Em termos compositivos, o volume é um prisma regular por vezes sutilmente explodido e decomposto em planos, mesclando opacidade e transparência em proporções até então inéditas, como demonstrado na Residência José Figueras, de 1961 (Figura 6, letra A), de Oscar Valdetaro – na verdade, duas casas projetadas para a mesma família em terreno bastante amplo, voltadas para um grande pátio verde. Há influências perceptíveis de Mies van der Rohe, Craig Elwood e Richard Neutra. Neutra havia realizado conferência na Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1959 e tinha obras e artigos publicados com alguma frequência na Seção de Arquitetura do jornal *Correio do Povo*. É emblemática deste período a Residência Hélio Dourado, projetada por Miguel Pereira e João Carlos Paiva em 1961 (Figura 6, letra B), na qual houve o emprego de laje plana apoiadas em colunata metálica de seção cruciforme. A decomposição em planos, ainda que sem expressar tanta leveza, também é atributo encontrado na Residência Harri Graeff, projetada por Edgar Graeff em 1961 (Figura 6, letra C) que se afastava então do paradigma carioca.

Observa-se a preocupação dos arquitetos com a racionalidade construtiva, modulação, traçados reguladores e o sentido de ordem antecedendo a composição. Mesmo que a casa não fosse um produto industrial, mas sim artesanal, a identificação de suas “peças e componentes” através da demonstração estrutural estava cada vez mais enfatizada. São exploradas soluções de iluminação e ventilação naturais pela parte superior, através de domos e zenitais, como nas Residências José Algarves, de Miguel Pereira e João Carlos Paiva, de 1961 (Figura 6, letra E) e Moysés Roithman, de João Carlos Paiva, de 1963 (Figura 6, letra F). Exterior e interior começam a ser projetados simultaneamente, a partir da ideia de integração e continuidade espacial, o que é exemplificado pela Residência Haroldo Diez Paiva, de 1964 (Figura 6, letra G), projeto de Emil Bered e Luiz Fernando Corona, e pela casa projetada por este último para si próprio em 1962 (Figura 6, letra D), fazendo uso de pequenos pátios internos em lote estreito e profundo. Embora nada homogêneo, é o período em que mais se percebe certa unidade estilística.

Figura 6. Alguns exemplares ilustrativos do terceiro período.
Fonte: Autor, 2020.

Quarto período (1965-1970...): experimentação

Esta fase se caracteriza por razoáveis doses de experimentação formal. As aspirações ao universal se sofisticam e, definitivamente, não há mais um único modelo a ser seguido. Em muitos casos, a expressão do edifício está diretamente ligada ao sistema estrutural, onde algumas experiências antecipam as tendências brutalistas que se fariam presentes ao longo dos anos 1970.

É um período em que vários arquitetos estudados já adquiriram maturidade profissional, definindo (ou buscando) linguagem própria e autoral. O contraponto dessa diversidade em relação à primeira fase faz com que aquele período, já distante no tempo, pareça quase homogêneo, marcado até mesmo por certa ingenuidade e idealismo inerente a jovens arquitetos em início de carreira.

Na residência projetada pelos arquitetos Lincoln Ganzo de Castro e Flávio Figueira Soares para familiares do primeiro, em 1965 (Figura 7, letra A), o arranjo espacial de abóbadas longitudinais de concreto sobre muros de alvenaria remete ao projeto da Casa Peyrissac (1942), de Le Corbusier, ao mesmo tempo em que a ocupação do lote de esquina alude ao esquema das casas-pátio de Mies. A Residência Germano Vollmer, de 1968 (Figura 7, letra B), projetada por João Carlos Paiva da Silva, é tributária da vertente brutalista paulistana, empregando diversos elementos em concreto aparente como platibandas curvas e elementos de iluminação zenital, que são enfatizados no perfil da casa à moda de Carlos Millan na Residência D'Elboux (1964) em São Paulo. Na Residência Natan Roithman (Figura 7, letra C), Paiva emprega elementos da mesma família, e a planta também é organizada em faixas com desníveis delimitando os setores. Esse conjunto torna os cortes bastante expressivos, assim como na Residência Antônio Delapieve, de 1970 (Figura 7, letra F), na qual Paiva emprega cobertura inclinada estruturada por vigas de madeira laminada sobre uma planta não tão racionalizada. Menos conhecido ou mesmo proscrito no circuito acadêmico em função de massiva produção para uma rede de supermercados local, o então jovem arquiteto Sergio Monserrat projetou, juntamente com sua sócia e esposa Maria Alice Monserrat, duas interessantes casas neste período, nas quais foi explorada a composição em malha: Residência Nelson Bock, de 1967 (Figura 7, letra D), na qual a grelha estrutural é tridimensional, e Residência Eugênio Zanini, de 1968 (Figura 7, letra E), rigidamente modulada em planta com emprego de simetrias parciais. Neste estudo, o período se encerra com a Residência Heinz Agte, de 1970 (Figura 7, letra G), projetada por Claudio Araujo para um fabricante de móveis. Infelizmente demolida nos anos 1990, não sobreviveu ao desenvolvimento (?) da avenida Nilo Peçanha e deu lugar a um posto de combustíveis. Descrita por Marques como "introdutora de uma experiência formal rara na obra de Araujo" (MARQUES, 2012, p. 174), a casa possuía cobertura em laje plana delgada de formato irregular sobre planta racional e modular, a qual se acomoda à geometria do terreno pela concordância gentil e controlada de planos verticais curvados.

Figura 7. Alguns exemplares ilustrativos do quarto período.
Fonte: Autor, 2020.

Conclusões

A pesquisa que originou este artigo está em andamento e subsidia tese de doutorado ora em desenvolvimento. Ainda assim, algumas conclusões parciais surgem plausíveis. É possível traçar uma genealogia consistente da arquitetura moderna através de suas casas paradigmáticas, como já proposto por alguns autores (BENTON, 2006; DAVIES, 2006; DUNSTER, 1967). A dificuldade de consenso para elencá-las é compreensível, dada a diversidade de soluções e eventuais predileções de autor. Ao longo do Século XX, a casa moderna, por vezes “máquina de habitar”, simultaneamente catalisou e irradiou novas possibilidades e formas de conceber e organizar espaço. Em diversas oportunidades a habitação unifamiliar moderna serviu como laboratório em menor escala para a experimentação de técnicas construtivas e linguagens, atuando até mesmo como manifesto construído.

Da mesma forma, ao reduzirmos o foco para o território brasileiro – leia-se Rio de Janeiro e São Paulo – encontramos exemplares emblemáticos produzidos por número expressivo de arquitetos no período em que a arquitetura moderna produzida no país encontrava reconhecimento internacional (Pavilhão de Nova York, Brazil Builds, Mindlin). Pertencem a esse período “áureo” alguns projetos e obras de Niemeyer, como as casas Oswald de Andrade, Prudente de Moraes Neto, Juscelino Kubitschek, além das que constrói para si próprio; de Reidy, as casas Carmen Portinho e Couto e Silva; em São Paulo, a casa que Artigas projeta para si, além da Heitor de Almeida e a Geraldo De Estefani, e as casas Olivo Gomes e Milton Guper, de Rino Levi, entre outras, cumprem o papel de representantes da nova arquitetura.

A produção de residências unifamiliares modernas em Porto Alegre, numa espécie de terceiro grau dessa genealogia, inicia-se após essa consolidação e não por acaso é disparada por profissionais formados no Rio de Janeiro. Se talvez não tenha sido capaz de gerar obras paradigmáticas no contexto nacional, a produção local buscou, através de arquitetos aqui formados, a sintonia com o espírito da época e as correntes internacionais, traduzindo e adaptando os cânones para as circunstâncias locais, de parcelamento urbano tradicional e população algo conservadora. São casas que buscam atender a questões locais específicas, perpassadas por hábitos culturais, características urbanas e questões climáticas, cujo inverno rigoroso, embora relativamente curto, impedem *a priori* a predominância dos vazios sobre os cheios.

Muitas das casas do período em tela sequer foram publicadas; diversas já foram demolidas; outras tantas, em diferentes graus, descaracterizadas. Poucas restam com suas características preservadas, e ainda em menor número estão aquelas em que os proprietários originais ainda residem. Num momento em que a vigência do moderno faz com que muitas obras sejam revisitadas criticamente – ampliando o espectro cronológico para além do período “áureo” e seus nomes consagrados – este trabalho busca proporcionar alguns resgates, reunindo uma produção que até então se encontrava dispersa.

As legítimas aspirações universais de seus autores, especialmente nas casas da década de 1950, muitas vezes limitam-se a arranjos espaciais tradicionais disfarçados sob finas camadas de elementos oriundos de outros contextos. Porém, a recíproca também pode ser verdadeira: há projetos com excelentes soluções espaciais, mas de apelo visual modesto. Entretanto, se há uma base comum sobre a qual as oitenta casas foram idealizadas, ela passa por uma arquitetura cartesiana, regular, sem arroubos formais ou estruturais, com correção construtiva e adequação à realidade local. Repetindo Comas, comedimento e aplicação não são palavras feias.

Referências Bibliográficas

- _. Revista Elarqa nº 33. Porto Alegre, Montevidéu: Dos Puntos, fevereiro/2000.
- _. Revista Espaço nº 3. Porto Alegre, Instituto de Belas Artes, julho 1949.
- ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo: 1947-1975. São Paulo: Projeto, 1986.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- BENTON, Tim. The Modernist Home. Londres, V&A Publications, 2006.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65. Porto Alegre: Marcavisual, 2013.
- CURTIS, William J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- DAVIES, Colin. Key Houses of the Twentieth Century: plans, sections and elevations. Nova York: W. W. Norton and Company, 2006.
- DUNSTER, David. 100 Casas unifamiliares de la arquitectura del siglo XX. México: Gustavo Gili, 1967.
- FISCHMANN, Daniel Pitta. Arquitetura Moderna em Porto Alegre: casas do arquiteto João Carlos Paiva da Silva nos anos 1960. In ESPINOZA, José Carlos Huapaya (org.). Livro de Resumos do 13º Seminário Docomomo_Brasil. Salvador: IAB-BA, 2019.
- FISCHMANN, Daniel Pitta. Cápsula do tempo: Residência Germano Vollmer Filho, 1967-69, Porto Alegre, arquiteto João Carlos Paiva da Silva. In VI Seminário Docomomo Sul – O moderno e o reformado: Debatendo o projeto do B, 1920-2019, Parte I. Porto Alegre, 2019.
- GUERRA, Abilio. A casa binucleada brazuca. In ZEIN, Ruth Verde (Org.). Caleidoscópio concreto: fragmentos de arquitetura moderna em São Paulo. São Paulo: Romano Guerra, 2017.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional". Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004 (Tese de Doutorado).
- MARQUES, Sergio. Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2012.
- MARQUES, Sergio. FAM. Porto Alegre, ADFAUPA, 2016.
- PEREIRA, Miguel. Arquitetando a Esperança. São Paulo: Pini, 2012.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo, Editora da USP, 1999.
- STRÖHER, Eneida Ripoll. Exemplos da arquitetura residencial unifamiliar, na década de 50, em Porto Alegre. In Ágora – Revista de História e Geografia, v. 8, nº 1 e 2. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2003.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini, 1987.
- ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura da escola paulista brutalista (1953-1973). Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2005.